

INTEGRAÇÃO NEUROENDÓCRINA NA RESPOSTA AO ESTRESSE E DOENÇA

Mirian Gabriela de Sousa Lima¹
Janaina Rayanne Ferreira Costa²
Bianca Emily de Freitas da Silva³
Bianca Farias Rocha⁴
Cristina Tonin Beneli Fontanezi⁵

RESUMO: O presente trabalho teve como objetivo analisar a integração neuroendócrina e a importância da homeostase, incluindo a transição do estresse agudo para a doença crônica, trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter descritivo, com base em publicações obtidas na Revista BIJHS e Revista Cientica Sophia, utilizou-se termos integração neuroendócrina e doenças causadas por estresse. Foram incluídos artigos científicos. A pesquisa evidenciou como o estresse crônico desregula a homeostase através do o eixo hipotálamo-hipófise-adrenal (HPA), desencadeando a liberação de hormonas do stress, neuropeptídeos e citocinas inflamatórias, que perturbam a imunidade da pele e exacerbam doenças como a psoríase e a dermatite atópica. Esta relação bidirecional é agravada pelo peso psicossocial das lesões cutâneas visíveis, que afetam negativamente a autoestima e a saúde mental, criando um ciclo de feedback de stress e inflamação.

Palavras-chave: Neuroendócrina; stress; hipotálamo-hipófise-adrenal.

¹Discente do curso de Enfermagem no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. Técnica de Enfermagem. E-mail: miriangabilima@gmail.com

²Discente do curso de Enfermagem no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: janainarayanne625@gmail.com

³Discente do curso de Enfermagem no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: biancafariasrocha5202@gmail.com

⁴Discente do curso de Enfermagem no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. E-mail: biancafreitas010@gmail.com

⁵Docente do curso de Enfermagem no Centro Universitário da Grande Fortaleza – UNIGRANDE. Mestre e Doutora em Patologia – FMRP/USP. E-mail: cristina@unigrande.edu.br

1. INTRODUÇÃO

A integração entre os sistemas nervoso e endócrino desempenha papel fundamental na adaptação do organismo frente a situações de estresse, sendo essencial para a manutenção da homeostase. O estresse consiste em uma resposta psicofisiológica complexa, mediada principalmente pelo eixo hipotálamo-hipófiseadrenal (HHA), responsável pela liberação de hormônios como o cortisol. Embora inicialmente adaptativa, a ativação prolongada desse eixo, característica do estresse crônico, pode desencadear alterações neuroquímicas e disfunções fisiológicas, comprometendo o equilíbrio do organismo e favorecendo o desenvolvimento de diversas patologias, como transtornos de ansiedade, depressão, hipertensão arterial sistêmica, doenças cardiovasculares e distúrbios metabólicos, incluindo o diabetes mellitus tipo 2 (IPSOS, 2024).

Nesse contexto, destaca-se que o estresse crônico exerce influência direta sobre o sistema imunológico por meio da ativação contínua do eixo HHA, levando à

liberação prolongada de cortisol e conseqüente imunossupressão. Essa condição reduz a capacidade do organismo de responder adequadamente a agentes infecciosos, aumentando a susceptibilidade a infecções virais, bacterianas e parasitárias, além de contribuir para a progressão de doenças inflamatórias crônicas e autoimunes, como artrite reumatoide e lúpus eritematoso sistêmico (Santos; Raimonde, 2024).

Dessa forma, a interação entre estresse, sistema neuroendócrino e imunidade evidencia a importância de uma abordagem integrada na compreensão dos mecanismos envolvidos no desenvolvimento e agravamento de doenças, contribuindo para a formulação de estratégias mais eficazes de prevenção e cuidado em saúde.

2. METODOLOGIA

O presente estudo trata-se de uma revisão bibliográfica de caráter descritivo, desenvolvida a partir de fontes eletrônicas reconhecidas pela sua confiabilidade científica. Foram consultados artigos científicos publicados na Revista BJHS e Revista Científica Sophia, utilizando os descritores: “integração neuroendócrina”, “hipotálamo - hipófise - adrenal” e “doença”.

Foram incluídas publicações em língua portuguesa, disponibilizadas em texto completo, publicadas nos últimos cinco anos e que apresentavam relação direta com o objetivo do estudo. Excluíram-se materiais duplicados, incompletos ou que não abordavam o tema de forma relevante.

No total, foram identificados dois artigos, sendo os dois em português e ambos revisados manualmente para garantir a fidelidade às fontes originais. Após a seleção, os estudos foram organizados e discutidos de forma descritiva, permitindo a construção de uma análise integrada sobre os efeitos do estresse crônico no organismo.

3. RESULTADOS E DISCUSSÕES

Com base nos estudos analisados através de buscas científicas na Revista BJHS e Revista científica Sophia, observou-se que o estresse desencadeia uma resposta integrada entre os sistemas nervoso e endócrino, por meio da ativação do eixo hipotálamo-hipófise-adrenal, resultando na liberação de cortisol. Embora esse hormônio seja importante para a adaptação do organismo, sua liberação prolongada está associada a alterações fisiológicas.

Os estudos indicam que o estresse crônico promove a hiperativação do eixo HHA, causando alterações em estruturas cerebrais como o hipocampo, a amígdala e o córtex pré-frontal, o que compromete funções cognitivas e emocionais. Além disso, o aumento da atividade do sistema nervoso simpático, com liberação de adrenalina e noradrenalina, está relacionado ao maior risco de doenças como hipertensão e diabetes tipo 2.

Também foi observado que o estresse prolongado compromete o sistema imunológico, aumentando a vulnerabilidade a infecções. No âmbito mental, está associado ao aumento da incidência de ansiedade e depressão.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Em suma, a cronicidade do estresse desregula o eixo hipotálamo-hipófiseadrenal, resultando em prejuízos neuroendócrinos e imunossupressão que comprometem a homeostase. A compreensão desses mecanismos é imprescindível

para a enfermagem, pois fundamenta uma assistência integral e humanizada, voltada à mitigação de riscos patológicos e à promoção da qualidade de vida por meio do manejo de fatores biopsicossociais.

REFERÊNCIAS

ROZEIRA, C. H. B. et al. Estresse crônico e suas repercussões sistêmicas: alterações neuroquímicas, impactos psiquiátricos e comprometimentos musculoesqueléticos. **Brazilian Journal of Implantology and Health Sciences**, v. 7, n. 4, p. 803-832, 2025. Disponível em:

<https://bjih.emnuvens.com.br/bjih/article/view/5640>. Acesso em: 16 abr. 2026

SANTOS, Loyse; RAIMONDI, Juliana Vieira. O estresse e o sistema imunológico humano. **Revista Científica Sophia**, 16. ed., 2024. Disponível em:

<https://ojs.avantis.edu.br/index.php/sophia/article/view/292>. Acesso em: 16 abr. 2026